

Fazilat MAMADALIYEVA

Namangan davlat universiteti,

Musaqil izlanuvchi

mamadaliyevafazilat322@gmail.com

+998 94 306 65 62

HAMZA SHE'RIYATIDA YETAKCHI POETIK OBRAZLAR

Annotatsiya. Ushbu maqolada XX asr boshlari badiiy tafakkur tarzini yangilashga hissa qo'shgan shoir, nosir va dramaturg Hamza Hakimzoda Niyoziy she'riyatiga xos alohida jihatlar va shoirning poetic obrazlari tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar. An'anaviy obraz, lirik kechinma, syujetli lirika, oshiq, ma'shuqa, raqib, novatorlik, traditsion tamoyil.

Фазилат МАМАДАЛИЕВА

Наманганский государственный университет,

Независимый искатель

mamadaliyevafazilat322@gmail.com

+998 94 306 65 62

ВЕДУЩИЕ ПОЭТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В ПОЭЗИИ ХАМЗЫ

Абстрактный. В данной статье поэт, прозаик и драматург Хамза Хакимзода Ниязи, внесший вклад в обновление художественного образа мышления в начале XX века, анализирует специфические аспекты и поэтические образы поэта.

Ключевые слова. Традиционный образ, лирический опыт, сюжетная лирика, возлюбленная, любовница, соперница, новаторство, традиционное начало.

Fazilat MAMADALIYEVA

Namangan State University,

Independent researcher

mamadaliyevafazilat322@gmail.com

+998 94 306 65 62

LEADING POETICAL IMAGES IN HAMZA'S POETRY

Annotation. This article analyzes the specific aspects of the poetry of the poet, prose writer and playwright Hamza Hakimzoda Niyoziy, who contributed to the renewal of the artistic thinking of the early 20th century, and the poetic images of the poet.

Keywords. Traditional image, lyrical experience, plot lyrics, lover, mistress, rival, innovation, traditional principle.

KIRISH

Odamning tashqi olamdan ta'sirlanib yaratgan san'at turlari orasida so'z san'ati alohida ahamiyat kasb etadi. Har bir so'z borliqni tasavvur va tafakkur yordamida voqelanishiga xizmat qiladi va uning vositasida jamiyatlarda hamda borliqdada, ruhiyatda va qalbdagi kechayotgan jarayonlar o'z in'ikosini topadi.

Ulug' olim Abu Nasr Farobiy tomonidan yaratilgan "Fozil odamlar shahri" asarida, faylasuf Aristotelning olamni bilish haqidagi qarashlarini quyidagicha izohlaydi "...osmon va yerdagi tuyg'u bilan his etiladigan narsalar va ko'zga ko'rinadigan holatlarni hamda ruhning o'zidagi tuyg'ularning mavjudligi sabablarining bilishga ruh doimo intilib turadi. Ruh yana, ruhiyatda paydo bo'ladigan boshqa g'oya va esdaliklarning haqiqiy mohiyatini, xoh ular mazkur odam ruhida paydo bo'layotgan bo'lsin, xoh boshqa odam ruhida paydo bo'lib unga(mazkur odamga) ma'lum bo'lgan bo'lsin, baribir bilishga intilishi,–haqida fikr yuritir ekan,-yuqoridagi aytilgan narsalardan bir nimani bilib olgan odam quvonch va huzur topishini"[1.23] ta'kidlaydi.

Olam mohiyatini aks ettirishda odam, uning iste'dodi muhim mezon hisoblanadi. Ijod ahlining tabiatga taqlid (so'z, harakat, bo'yoq yordamida) qilishi natijasida esa bir-biridan farq qiluvchi san'atlar paydo bo'ladi va ular insonga turli xil tarzda estetik ta'sir o'tkazadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Hayotiy tafsilotlarning shaxs ongidagi qayta tasavvurini izohlashga kirishgan Aristotel san'atni quyidagicha ta'riflaydi: "Ba'zi kishilar mahorat, ba'zilar malaka sababli, yana ba'zilar tug'ma iste'dodlari tufayli bo'yoqlar va shakllar yordamida ko'p narsalarning tasvirini-o'xshashini yaratadilar"[7.54] faylasufning tushuntirishicha, mahoratli, malakali, tug'ma iste'dod egalarigina olamni qayta

tasvirlay oladi. Aristotel borliqni bilishda odam sezgisining ro'li hususida fikr yuritar ekan, san'atlar ichida poeziyaning tabiiy paydo bo'lishi, shaxs boshqa jonli mavjudodlardan o'xshatish qobilyatiga ega ekanligi bilan farqlanishi, hatto dastlabki bilimlarni o'xshatishdan olishi va bu jarayon samaralari barchaga huzur bag'ishlashi hususida yozadi. Faylasufning fikricha his qiladigan va sezgi uyg'otadigan narsalarning hammasi tashqi olamda yashaydi. Shuning bois inson bilish va zavq olish uchun tabiatga taqliq qiladi.

NATIJARLAR

Butun jahon adabiyotshunosligida ijodkor badiiy tafakkurining poetik obrazlarda namayon bo'lish usullari, muayyan milliy she'riyatda an'ana va yangilanish jarayonining o'ziga xosligi kabi masalalari dolzarb muommalardan biri sifatida tadqiq etib kelinmoqda. Ijodkorlar borki, ular badiiy ijoddagi ilk qadamlaridayoq adabiyot maydoniga yangicha ruh olib kiradilar. Poetik shaklda va poetik obrazlarda ular tamonidan amalga oshirgan yangilanish individual ijodiy kashfiyotlar darajasidan o'sib, o'zi mansub bo'lgan xalq adabiyotiga yangi yuksalish bosqichini boshlab beradi. Ijod laboratoriyasiga mansub ana shunday qonuniyatlarni, ularning yuzaga kelish tamoyillarini tadqiq qilish yangi ilmiy-nazariy xulosalarga olib kelishi jihatidan dolzarbdir.

Dunyo adabiyotshunosligida, jahon xalqlari she'riyatida badiiy tafakkur tadriji, poetik janrlar takomiliga xos tamoyillar, badiiy ijod va uning millat hamda umuminsoniyat poetik tafakkuri yangilanishiga ta'siri, G'arb-u Sharq badiiy estetik tasavvurining namoyon bo'lish usullari singari asosiy masalalar o'rganilmoqda. Poetik mazmunning yangilanishi milliy va umuminsoniy ruhiyat ifodasida aks etishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Poetik obrazdagi evrilishning badiiy-estetik tafakkur rivojidadagi o'rniga doir qarashlar ilgari surilmoqda. Poetik shakl o'zgarishining omillariga oid yangi nazariy xulosalarga kelinmoqda.

MUHOKAMA

Badiiy asarda ishlatilgan poetik obraz o'zida hayotni bir butunlikda hamda nazariy masalalar obykti sifatida doimo tahlil va tadqiqot markazida turadi. Shoir borliqda bo'layotgan voqea-hodisalarni aniq bir obrazga singdirish, jamlash uchun ancha murakkab ijodiy jarayonni boshidan kechiradi. Voqelikka estetik munosabat to'la anglab yetilgan vaqtda obraz badiiy asarda "paydo bo'ladi" yoki "tug'iladi". Ze'ro, "obrazilarga tayangan, obrazlarga asoslangan fikrlash malikasi"¹ so'zni obraz darajasiga olib chiqadi. Shu bilan bir qatorda, obraz har bir ijodkor ijodida favquladda nafislik, ruhiy-psixologik, falsafiylik, ramziylik kasb etgani holda ijodkorning odamni, olamni idrok etishda o'ziga xos tarzda yondashganligini ko'rsatib turadi. Bu esa, o'z navbatida ijodkorning adabiy qiyofasi shakllanishiga xizmat qiladi. Ijodkor har bir asarida yangicha poetik obrazlar yaratar ekan, "she'rxonga dunyoni o'rganish bilan birga, o'zini, o'z ko'nglini taftish etish lozimligini"² uqtirayotgandek ko'rinadi.

Asarda va she'rda mohiyatga qaratilgan obraz ijod ahlining badiiy niyatidan tug'iladi. Bunda u yetakchi obrazning zamiriga o'zining eng go'zal g'oyalarini singdirishga harakat qiladi. Shuningdek "Obraz har doim ijodda yangi voqea-hodisa va ijod jarayonining natijasi"³ sifatida o'z mazmun-mohiyatini yangilab boraveradigan hodisa ekanligini ham unutmasligimiz kerak. Shunga ko'ra bu unversallik o'zgarib, yangilanib turishi shubhasiz. Lirik qahramonning ruhiy holatini anglamoq uchun, avvalo, she'rda ilgari surilgan poetik g'oyani topish kerak. Chunki ijodkor badiiy mazmunga chuqur falsafiy mushohadani singdirib, ruhiy holatiga mos obraz izlaydi.

¹ Rahimjonov N. Ko'ngil hushi emas, ishi. O'zbekiston adabiyoti va san'ati, -2002.-16-avgust.

² Qozoqboy Yo'ldosh. Yoniq so'z. Toshkent. Yangi asr avlodi. 2006-yil. B-102.

³ Borev Yu. B. Elisberg Ya. Teora literaturi. Moskva. 1962. S.61.

Bilamizki, obraz ko‘p ma‘nolilik xususiyatiga ega. Shunga ko‘ra, ijodkor voqea-hodisani boshqa bir voqelik orqali ochishga harakat qiladi. Bunda aqliy faoliyatdan ko‘ra hissiy tafakkurning kuchi muhim ro‘l o‘ynaydi. Chunki “Chinakam san’atkor nigohi mohiyatga qaratiladi, u narsa-hodisalar orasidagi tashqi o‘xshashlikka emas, nigohimizdan yashirin ichki o‘xshashlikni kasb etadi.

“Bundan bir asr muqaddam ko‘nglimizga, xalqimiz shuuriga istiqloq, ma‘rifat urug‘ini qadab ketgan jadid bobolarimiz haqli ravishda eslanishiga unitilmaslikka munosib. Zotan, bugun ularni faqat biz emas, balki afkor omma e‘tirof etadi, xizmatlarini tan oladi ” Xalqni g‘afat uyqusidan uyg‘otishning birdan-bir yo‘li yangilik yaratish edi.

Yangilikki, she‘riyatda, nasrda, dramada bo‘lishini, maktab-maorif ishida o‘zgartirish kiritilishini yaxshi anglagan jadidlar juda ko‘p ishlarni amalga oshirdilar. Turli xil gazetalar tashkil etib, ular uchun maqola yozdilar, undan savodi bor insonlar o‘qib, baxra oldilar. Bu esa uarning ong-u shuurida taraqqiyot, ozodlik, yuksaklikka intilish kabi tuyg‘ularni uyg‘onishiga sabab bo‘ldi.

“Jadidlar “o‘lkani uyg‘otish” va “xalqning ko‘zini ochish”da, aniqrog‘i, milliy uyg‘onish davri g‘oyalarini hayotga joriy etishda matbuot, maktab-maorif, hamda adabiyot va san‘at imkoniyatlaridan unumli foydalandilar. Turli xil to‘siqlarga qaramay , “Taraqqiy”, “Xurshid”, “Vaqt”, “Oyna”, “Samarqand”, “Sho‘ro”, “Shuhrat”, “Turon”, “Buxoroiy sharif”, “Sadoiy Farg‘ona”, ”Sadoiy Turkiston” kabi gazetalarni tashkil etib, o‘sha davrning muhim g‘oyalarini, xususan, ma‘rifatparvarlik, millatparvarlik, vatanparvarlik, taraqqiyparvarlik, erk va mustaqillik g‘oyalarini targ‘ib qildilar. Bu jihatdan ayniqsa, M.Behbudiy, Fitrat, Munavvar Qori, A.Avloniy, Hamza kabi jadidlarning publisistik maqolalari ko‘pchilikning diqqat-e‘tiborini o‘ziga jalb etadi.”

Bu o‘rinda ko‘p qirrali, noyob iste‘dod sohibi Hamzaning mehnatlari o‘ziga xosligi bilan ajralib turadi. U publisistika bilan bir qatorda o‘quvchi qalbiga tez kirib

boruvchi lirikasi bilan ham mehnatkash xalq e'tiboriga tushdi, uning mehrini qozondi.

*Darig' tutmang ilm uchun ketsa mol-u jon,
O'quv farzligi ming yo'l Qur'onda farmon.*

*Ma'rifatsiz tonulmas ahkomi imon,
Ilmsizga aytulmas komil musulmon,
Yig'la, yig'la, Turkiston, yig'la, Turkiston,
Ruxsiz tanlar tebransun, yig'la Turkiston[5.98].*

“She'r-darddan tug'iladi”⁴,-deydi taniqli olim Ulug'bek Hamdam. Demak, shoir ruhiyatini ostin-ustun qilgan, uni qiynagan, yig'latgan, dardini turfa xil poetik obrazlar vositasida yuzaga chiqarishga harakat qildirgan bu dard she'r bo'lib dunyoga keladi. Bunday asarlar, o'z navbatida, badiiylik mezonlariga yo'g'rilgan holda she'ryatimizning, kitobxon ko'nglining noyob xazinasiga aylanib boradi.

Hamza millatni jaholat, istibdod, ilmsizlik tufayli fojeali ahvolga tushgan Turkistonni yig'lashga da'vat etadi. Ham diniy, ham dunyoviy ilmda o'qish farz ekanligi o'z she'rlarida bayon etgan shoir “Milliy ashulalar uchun milliy she'rlar” majmuasini yaratdi. Ushbu majmuaga “Oq gul”, “Qizil gul”, “Pushti gul”, “Sariq gul”, “Yashil gul”, “Safsar gul”, “Atir gul” deb nomlangan she'riy to'plamlar ham kiradi.

“Hamza Hakimzoda “Turkiston” she'rida :

*Turg'il, darddan jismingni sozla, Turkiston,
Donish o'tig'a bag'ring dog'la Turkiston.
Belga himmat kamarin bog'la, Turkiston,
Ma'rifatga yetmoqni chog'la, Turkiston[5.101]*

⁴ Hamdamov U. Badiiy tafakkur tadriji-Toshkent:Yangi asr avlodi, 2002-B.58

Deya jaholatga qarshi ilm-marifatni targ‘ib etgan bo‘lsa, Abdulla Avloniy maktab –maorifni ulug‘lab, ilmni har narsadan ustun qo‘yadi:

Ilm-bir gavhari noyob, yo ‘q o ‘lmas, bitmas.

Ilm-bir nuri ziyodirki, jilosi ketmas ”

Darhaqiqat, ikki dunyo saodati ilm bilan, u qorong‘u dillarni yorug‘, hayotni nurafshon etuvchi kuchdir. Ilm bilan inson aziz va tabarruk ekanligi ko‘p adabiyotlarda o‘qiganmiz.

Poetik obraz ijodkorningning ijodiy mahsuli. Uni ifodalashda shoir o‘rni bilan metofaraga yoki ramzga murojaat qiladi. Bu usul esa she‘r badiiyatini ta‘minlash bilan bir qatorda ijodkorning badiiy saviyasini ham ko‘rsatadi. Qiyoslash san‘ati bilan bir qatorda yuzaga kelgan bu tasvirning davomida “gavhar”ning boylik ekanligi, bu bilan ilmning tuganmas xazinaga qiyoslanganini ko‘rishimiz mumkin.

Hamza ijodida “Yurt” va “xalq” tushunchalarini turli badiiy talqinlarini ko‘ramiz. Shoirning 1915-1917-yillarda yaratgan “Milliy ashulalar uchun milliy she‘rlar majmuasi” turkumida o‘rin olgan she‘rlarida buni ko‘rishimiz mumkin.

Ushbu to‘planning boshlanish qismida “Ko‘zni oching qardoshlar” she‘rida shunday misralar bor:

Sarf etaylik borimiz millat yo ‘lina,

Tarataylik fikrimiz irfon yo ‘lina.

G‘aflat to‘shagidan bir xez-xezlashaylik,

Jaholatni xobindan parhezlashaylik.

Gazet o‘qib, jurnallar yo‘l izlashaylik,

Maktab ochib avloda yo‘l boshlashaylik [5.51]

Shoir millatga murojaat qilib, hammaning birlashishini, yangiliklardan xabardor bo‘lib, g‘aflat to‘shagidan turishga da‘vat etadi. Shu bilan birga yoshlar uchun namuna bo‘lishlikni, ularga to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatishlikni, yangi usuldagi maktablar ochib, millat bolalarini to‘g‘ri yo‘lga solishlikni aytib o‘tadi.

Darhaqiqat, shoirlar ijodida ko‘p takrorlanuvchi obraz qaysidir ma’noda uning ahvoliyotini, ayni damdagi oniy kechinmalarini favqulodda shunday tasvirlaydiki, bunda ijodkor, aynan, o‘sha obrazdan chiqib kelayotganga o‘xshaydi. Shuningdek, ayni bir xil obraz turli shoirlar ijodida turfa xil mazmun kasb etishi bilan ham ahamiyatlidir.

Jamiyatlar yasaylik ittifoq aylab,

Hayriyatni istaylik ittihad aylab.

Ulug‘-kichik birlashib fikrlashaylik,

Kamchiliklar yo‘lini zikrlashaylik.

Gazet o‘qib, jurnallar yo‘l izlashaylik,

Maktab ochib avloda yo‘l boshlashaylik[5.51]

Ahillik, ittifoqlik bor joyda o‘shish, rivojlanish bo‘ladi. Buni teran anglagan Hamza milliy ozodlik uchun barcha: u kattami kichik bo‘lishidan qat’iy nazar tengdan harakat qilishi lozimligini baralla aytadi. Bularning barchasini zamirida ilm-ma’rifat yotadi.

“San’atning barcha shakllarida voqelik obrazlar vositasida aks ettirilgan ekan, bu obrazlar voqelikning aynan o‘zidan, aynan nusxasidan iborat emas, San’at asaridagi har bir obraz ijodkor shaxsining hissiy va aqliy idrokidan o‘tgan voqelik parchasidir”,-deb yozadi B. Sarimsoqov. Ijodkor borliqda kechayotgan voqea-hodisadan ta’sirlanib asar yaratar ekan, unda shoirning o‘y-hayollari, mulohazalari ustuvorlik qiladi. U kichik bir voqeani hikoya qiladimi yohud olam haqida fikr yuritadimi, barcha-barchasida ijodkorning individual taassurotlari yoritiladi. Umuman, ijodkor ikkinchi bir ijodkorni takrorlamasdan asar yaratar ekan, demak uning o‘ziga xos ifoda yo‘sini, uslubi, mahorat malakasi kabilarni tahlil etish zarur bo‘lgan masalaga aylandi.

“Birinchi bo‘limdan joy olgan “Darmon istariz” nomli she‘r ham musulmonlarga murojaat bilan boshlangan. Biroq bundagi “millat” konseptining ma‘no ko‘lami birmuncha torroq;

Ey musulmonlar, qachon biz darda darmon istariz,

Bu qorong‘u kechamizga mohitobon istariz.

Biz vatan avlodina ilm ila urfon istariz.

Yodgori qolgudek isloma urvor istariz,

Ey musulmonlar, kelinglar xatmi qur‘on istariz?

Millata shavkat taraqqiy, shan‘u davron istariz.

Murojaat obykti bo‘lmish “musulmonlar” matnda “vatan” va “millat” konseptlari bilan bog‘liq holda qo‘llangani ma‘noning konkretlashuviga xizmat qiladi. So‘z “vatan avlodi” hususida borgani uchun murojaat muayyan hududda – Toshkentda yashovchi musulmonlarga qaratilgan deyishga asos beradi. Modomoki, turkistonlik musulmonlar “millata shavkat, taraqqiy” istarga targ‘ib qilinayotgan ekan, bundan shoir “millat” va “vatan” konseptlarini bir-biri bilan uzviy bog‘liq talqin qilayotgani anglashiladi. Ammo bu hali to‘la yangilangan konsept emas, u o‘rni bilan an‘anaviy konsept bilan almashinib turadi. Jumladan, “ Bizni Qur‘ondan taraqqiyga erushdi g‘ayrilar, bizni mullolar xurufoti ila umr o‘tkardilar” tarzidagi misralar zidligi yana “musulmon millati” bilan “g‘ayrilar” haqida gap boradiki, bu yerda hududiy chegaralar olib tashlandi. Keyingi banddagi “Bizcha millatlar ichida bemaorif zod yo‘q” misrasida “millatlar” deyish bilan yana millatlardan biri-Turkiston hususida so‘z borayotgani ma‘lum bo‘ladi. Bir she‘r doirasida “millat” va “vatan” konseptlarining ham an‘anaviy, ham yangicha talqinlari mavjud ekanligi Hamzaning bu boradagi izlanishlari yakuniga yetmaganini ko‘rsatadi. XX asr boshida “yangi tafakkur” shakllana boshlaganini yuqorida aytgandiki, kuzatganimiz shuning konkret ijodkor ongida zuhurotidir

Hamzaning “Yaxshi xolin yo‘qotgan oqibatsiz Turkiston” she’rida “vatan” konsepti mazmunan boyigani to‘lishgani kuzatiladi:

Esiz, esiz, Turkiston, qani avvalgi holi?

Olamga ziyo bergan ul xurshidi iqboli?

Abri g‘aflat qurshadi, tun bo‘ldi istiqboli.

Xo‘r bo‘lsa millatimiz, tutmasmukin uvoli.

Band mazmunidan kelib chiqilsa, bu yerda Turkiston muayyan hudud sifatida “vatan” ma’nosini beradi va shu hududda yashovchilar –“millat” tushunchasi bilan uzviy bog‘liq talqin etilayotgani anglashiladi. Buni she’r kontestida “Turkiston” bilan “vatan” so‘zlari konsepti Turkistonning avvalgi holi “o‘tmish” tushunchasini ham qamrab olayotir. Bu bilan shoir “vatan” ning” bugungi ahvoli uchun o‘tmish-ajdodlar oldida javobgarlik borligini ta’kidlaydi”⁵

Ijodkorning obraz yaratish jarayoni xususida adabiyotshunos B. Akramov shunday yozadi; “...shoir hayot haqiqatining mohiyatiga razm soladi; ma’lum bir fakt bilan ham jins, hamohang bo‘lgan boshqa ko‘pgina faktlarni kuzatadi, o‘rganadi, ularning nazardan chetda qolgan unutilgan yoki noma’lum bo‘lgan go‘zallik qirralarini tadqiq etadi va konkret obrazda umumlashtirib beradi “⁶. Shu tariqa she’rda muayyan obrazga asos bo‘lgan badiiy haqiqat real voqelikka nisbatan ko‘p qirrali, umumlashma xususiyatini namoyon etadi.

Ma’lumki, ma’rifat yo‘q joyni bid’at egallaydi, turli xil fisq-u fasodlar esa ulkan rivojlanishlarni yo‘liga to‘sqin bo‘ladi. Shoirning “Oh bid’at” nomli she’rida buni ko‘rishimiz mumkin:

Oh bid’at, safohat tor-u mor etding,

Voh g‘aflat, jaholat xor-u zor etding,

⁵ Qo‘qon adabiy muhiti va uchinchi renessans. Ilmiy anjuman materiali. D.Quronov, A. Xudayberdiyev. Hamza ijodida “Vatan” va “Millat” badiiy konseptlari. Farg‘ona.2022-y. B-181

*Yo 'q uchun g 'ayratimiz, xor bo 'lsa millatimiz,
Kelmaydi himmatimiz, yig 'la millat, yig 'laylik[5.57].*

Insoniyatni tubanlikka, jaholatga olib boradigan yo'l bu-g'aflat. Eshonlarning boylikka xirs qo'yib, tun-u kun maishatdan bo'shamasligi, oddiy xalqning esa faqat qorin uchun yashashi, ilm-ziyoni yo'qligi shoirni butun millatga "yig'la" deya xitob etishiga sabab bo'ladi.

*Boylar masrur bid'atdan, ajralda-da davlatdan,
Xabarsizdur millatdan, yig 'la millat, yig 'laylik.
O'yin birla o'g'lonlar, zindonda qiz-juvonlar,
Ma'rifatdan bezgonlar, yig 'la millat, yig 'laylik.
Bayozdir jurnolimiz, Jamshiddir ro'monimiz[5.57].*

Bunda shoir talmeh san'atidan foydalanib, "Jamshid" nomini keltiradi. Afsonalarga ko'ra Jamshid Eronda eng avval podshohlik qilgan peshdoniylar sulolasining eng ulug' hukmdori. U shohlik davrida sharobni ixtiro qilgan, yangilanish-yasharish fasli hisoblanuvchi "Navro'z" bayramini yangi yil bayrami sifatida o'tkazishni joriy qilgan. Har bir kunini bazm, o'yin-kulgu bilan o'tkazgan. Shoir ayni shunga ishora qiladi. Boylar bid'atdan masrur, millat xolidan bexabar, ayni o'qish, o'rganish, rivojlanish yoshida bo'lgan yigitlar o'yin bilan vaqt o'tkazsalar, qizlarning zindonbandligi shoirni iztirobga soladi. Yana millatga "yig'laylik" deya xitob qiladi. Shoir ijodida yigitlar va qizlar aytishuvi ham borki, bu baytlarning mazmuni ham ilm, maorif, maktab. Ya'ni bir baytda yigitlar qizlarni ma'rifatsizlikda ayblashsa, boshqa baytda qizlar o'zlaning maxbuslikda ekanliklaridan yozg'iradilar.

Erlar

*O'qumaslar bizni qizlar ma'rifatsizlar,
O'z holidin xabarsiz bir oiladirlar.
O'zlari mahbus, qo'llari bog'lu domi g'aflatda,
Dillari sezmas, ko'zlari ko'rmas johiladirlar[5.66].*

Yigitlar fikricha barcha ayol-qizlar ma'rifatdan begona, o'z xolidan behabar, go'yo mahbus bo'lib qo'llari bog'langan, jaholat shu qadar ularni o'z domiga tortganki, natijada dillari sezmas, ko'zlari ko'rmas bo'lib qolgan.

Qizlar

Nechuk dersiz bizni qizlar ma'rifatsizlar,

O'z xolidan xabarsiz bir johilaladirlar.

Bizni mahbus, ko'limizni bog'lu, ko'zni ko'r qilgan,

Din xoinni mozorinda xok iladirlar

Baytda o'sha davr ayollarining ma'rifatsiz, mahbus bo'lib yashashlariga turli xil din peshvolari o'zlarining o'ylab topgan bid'atlari, xurofotlari sabab qilib ko'rsatilyaptiki, na dunyoviy, na diniy ilmdan behabar bu shaxslar millatning kelajagini barbod qilib, jamiyatni jaholat botqog'iga tortishgani aytib o'tiladi.

Hadislarda ilm egallash har bir erkak va ayol uchun farz deb yozib qo'yilgan, yigitlar bilan bir qatorda qizlarning ham ilm olishga huquqlari bor, ilm egallansagina onalik vazifasini anglab, uning baxtini his qilish mumkinligi aytiladi. Demak, barchasi yana ilmga borib taqaladi.

Kun-u tun mehnat bilan umrini o'tkazib, jonsiz suratga aylangan ayollar madaniyat nima? u qanday tushuncha? bu haqida bilishmasligi va uning mohiyatini tushunmasligi, ularning hayotida faqatgina bezanmoq va kimningdir to'yi uchun osh qilmoq ekanligi shoirni qattiq tashvishga soladi.

Keyingi baytlarda qizlar yigitlarning e'tirozini rad qilib, ularning ham o'qugulari, madaniyat va maorif bilan bo'lishlarini xohlashlari, biroq bunga imkoniyat yo'qligi haqida gap ketadi. Xalq birdam bo'lsagina, bir yoqadan bosh chiqarib yangi usuldagi maktablar qurib qo'ysagina yoshlarning bu orzulari ro'yobga chiqishi muqarrarligini shoir shu kabi boshqa she'rlarida aytib o'tadi.

Shu o'rinda jadidchilik masalasi tarixiga bir nazar tashlab o'tamiz.
"Jadidchilik g'oyalari erta bahorning shiddadli shamollari singari po'panak bosib,

biljirab ketgan o'rtas archilik turmushining eng pastki qatlamlarigacha ochib tashladi. Momoguldurak bo'lib, Millat va Vatanning hayot-mamot masalasi kun tartibiga qo'yilgani haqida bong urdi. Chaqmoqdek chaqnab, uning bag'ridagi jarohatlarini yoritdi. Obirahmat bo'lib, ona Turkiston ko'ksidagi maorif, matbuot, teatr nihollariga hayot baxsh etdi. Bu g'oyalarning asosida milliy uyg'onish, milliy mustaqillik uchun kurashishgacha bo'lgan qizg'in va hayajonli jarayon tashkil qildi.

“Jadidchilikning asosida “Jadid” so'zi yotadi. Jadidning ma'nosi “yangi” demakdir. U shunchaki “yangi” yo bo'lmasa “yangilik tarafdori “degani emas. Balki “ yangi inson”, “yangi tafakkur”, “yangi avlod” singari keng ma'nolarni o'zida mujassam etgan.”

Shoir ijodida “Vatan” tushunchasi ham o'ziga tarzda ifadalanadi. Vatan-inson tug'ilib, o'sgan muqaddas dargoh, ajdodlardan avlodlarga qolgan ulug' merosdir. Quyidagi she'rda uning naqadar buyukligi haqida gap ketadi:

*Vatan, vatan der edilar, na der erdim bilmay ani,
Endi balsam Vatan erkon bu tanlarning shirin joni,
Bir jon emas, ey suyguli, tomirlarning qoni Vatan,
Sensan bale bilganlarga jonlarni jononi Vatan! [5.79].*

Vatan nimaligi, uning qadri, inson hayotidagi o'rni hususida qalam tebratgan shoir tiriklikda vatanda bo'lish, o'lgoch yana uning quchog'ida bo'lishlikni yozadiki, bu hech bir o'quvchini befarq qoldirmaydi. Ze'ro, shoir erkalab aytganidek Vatan-jonlarning jononidir.

Hamza jadidchilikning boshlanishi, tamal toshi sifatida yangi usuldagi maktabni ko'rdi. Bu tabiiy. Negaki, maqsad jamiyatni yangilash ekan, uni sog'lom fikrli avlodgina bajarishi mumkin. Hur fikrli avlodni esa yetishtirish kerak, eski usulda olib boriladigan maorif bilan buning iloji yo'q, chunki zamon o'zgargan. Shuning uchun shoir barchani maktab ochishlikka, unga borishlikka chorlaydi. Buni u yozgan “Maktab’ she’rida ko’rishimiz mumkin.

*Erur ilm-u adab, fazlu hunar osor maktabdan,
Etar har rutbai oliy esa takror maktabdan.
Hama gulshan uza yomg‘ur yog‘ub chun sabzazor etsa,
Tarqqiy gulshani obod o‘lur, anhor maktabdan[4.224].*

Komil shaxs tarbiyasida ilm asosiy o‘rinda turadi, ilm, adab esa maktabda orttiriladi. Yomg‘ir barcha joyni o‘simliklar bilan bezab, go‘zal qilsa, maktab insonni oliy martabaga ko‘taradi.

*Hama izzu, sharofat ham saodat konidur maktab,
Yetar ikki jahonda matlabing zihor maktabdan.*

*Qayu millatda maktab o‘lmasa beshak xarob o‘lgay,
Hama millatda shulchun guftigo‘ bisyor maktabdan*

Maktab, maorifning yo‘qligi millatning xarob bo‘lishiga olib keladi. Shuning uchun barcha millatlar maktab ishiga katta ahamiyat qaratadilar va kelgusida bo‘lishi mumkin bo‘lgan ko‘ngilsizliklarning oldi olinadi.

*Kimi maktabda bo‘lsa o‘rganur axloq o‘lub komil,
Kelub ilm o‘qusin, hosil o‘lur ming bor maktabdan.
Hama millat eli ham biz kabi chin uxlamish erdi,
Vale bo‘ldi alar bizdan sabab bedor maktabdan[4.223].*

Xo‘sh, qoloqlikdan qutulishning yo‘li bormi? Jaholat va tanazzulning yagona yechimi esa yangi maktablar ochish, yoshlarga qulay sharoit yaratishdir. Chunki boshqa millatlar taraqqiyotga aynan ilm va maorif bilan yetganlar. Shoir qalamida shu kabi ma‘nolarni o‘zida mujassam etgan misralar talaygina.

“Eski maktablarda xalq og‘zaki ijodida mavjud hikmatlar, Ahmada Yugnakiy, Yusuf xos Hojib, Ahmada Yassaviy, Alisher Navoiy, sa‘diy She‘roziy, Jaloliddin Rumiy, So‘fi Olloyor, Sulaymon Baqirg‘oniy, Gulhaniy kabi adiblarning ibratli hikoyalaridan foydalanib kelganlar.

XX asrning boshlarida esa jadid mutafakkirlari – Mahmudxo‘ja Behbudiy,

Munavvarqori Abdurashidxonov, Ishokxon Ibrat, Abdurauf Fitrat, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Abdulla Avloniy pedagogik faoliyatida ayni jarayonning faollashgani ko‘zga tashlanadi. Abdulla Avloniyning “Turkiy guliston yoxud axloq”, “Birinchi muallim”, “Ikkinchi muallim”, Fitratning “O‘qu” darsliklarida tarbiyaviy ta‘limning yuksak namunalarini ko‘ramiz. Jadid pedagoglarining an‘anaviy pedagogikadan farq qiladigan xususiyatlari shundaki, ular ibratli hikoyalarni faqat Sharq adabiyotidagi emas, balki jahon adabiyotiga doir namunalaridan ham unumli foydalanganlar. Bir so‘z bilan Sharq va G‘arb pedagogika ilmini sintez qilganlar”

Millatni ilmi ko‘rishni maqsad qilgan, mavjud o‘qitish tizimidan qanoatlanmagan Hamza bir necha marotaba bir necha joylarda millat bolalari uchun yangi usuldagi maktablar ochadi. Yangi usuldagi bu maktablarda yangi ta‘lim talablari asosida ish olib borishga harakat qiladi. Bu esa o‘z samarasini beradi, ya‘ni bu yerda ta‘lim olayotgan bolalar o‘z savodlarini tez chiqarishadi. Biroq, Turkiston bolalarini savodli ko‘rishni isatamagan chor amaldorlari maktab faoliyatini to‘xtatishga harakat qilishar, ularni yopib, barcha kerakli o‘quv qurollarini musodara qilib yuborar edilar. Biroq bu urinishlar o‘z ahdiga sodiq Hamzaning harakatlarini to‘xtata olmaydi. Millatni o‘qishlikka da‘vad etaverdi:

O‘qing, bo‘ling amonlar,

O‘qib bilgoning qolur.

Yashang uzoq zamonlar[4.212].

Shoir o‘z xalqiga ilm, ma‘rifat, ziyo tarqatish uchun umrini ham moddiy mablag‘ini ham, kerak bo‘lsa jonini ham ayamagan. Ma‘rifatparvar Hamza o‘zi tashkil qilgan barcha maktablari uchun yangi usuldagi darsliklar yaratdi.

Otashqalb shoir o‘z xalqining ezgu tilaklariga tilakdosh, og‘ir kunlariga yelkadosh bo‘ldi. Hamza yurtining qayeriga bormasin, adolat o‘rnida razolat, ilm-ziyo, marifat o‘rnida tubanlik va jaholat ko‘rdi. Shu boisdan ham “qorq kun”- bit‘at, jaholat va

tanazzuldan ilm olish, ma'rifatni egallash, orqaligina ozod bo'lish mumkin deydi. Buni quyidagi "Ilm ista" she'rida ham ko'rishimiz mumkin.

Olamning xurshidi kundir, odamning xurshidi ilm,

Olamning zulmoti tundir, odamning nodor ilm. [4.109]

Shoir bu bilan ilmni shu darajaga ko'taradiki, go'yo ilm olamning hamda tabiatning gultoji hisoblanmish odamning quyoshiga o'xshaydi. Har neki maqsad u bilan ro'yobga chiqadi, shuning uchun g'aflat bosgan ko'zlarni oching va bedor bo'lib ilm istang, deya da'vat etadi. Taraqqiyotga erishgan millatlarning so'zlariga quloq soling, ular bu rivojlanishga ilm-ziyo bilan yetishdilar deya o'z fikrini davom ettiradi shoir.

Ma'lumki, 1914-yillardan boshlab Hamzaning qalamiga mansub she'rlar turli xil gazetalarda, jumladan "Sadoi Turkiston", "Sadoi Farg'ona" kabilarda bosilib chiqqan. Shu kabi gazetalarda bosilib chiqqan "Kitob" radifli she'rida jadid ma'rifat manbayi hisoblanmish kitobning ahamiyati haqida quyidagilarni yozadi;

Har murodning boshidir, har muddaoning gavhari,

Har marazlarning shifosi ya'ni luqmondir kitob[5.78].

Darhaqiqat, kitob- insoniyat tomonidan yaratilgan sakkizinchi mo'jizadirki, unga oshno bo'lgan inson hech qachon zulmatga qolmaydi.

"Mehnatkash xalqni bilim olishga, ma'rifatga chaqirish, milliy uyg'onishga da'vat, boshqacha qilib aytganda, ma'rifatparvarlik, taraqqiyparvarlik, millatparvarlik, yutrsevarlik g'oyalari Hamza ijodining bosh yo'nalishini tashkil etadi.

Hamza o'z davrining jarchisi sifatida "Yig'la, Turkiston", "Yaxshi holing yo'qotgan oqibatsiz Turkiston", "Dardiga darmon istamas" kabi she'rlarida chor mustamlakachilari va mahalliy zolimlar zulmi ostida ezilib, qoloqlikka va jaholatga mahkum etilgan Turkiston o'lkasini uyg'onishga, ma'rifatga, taraqqiyotga

chaqiradi. “Uhlama ko‘p, o‘zbek eli, asri taraqqiy vaqtida”, “Uyg‘on Turkiston, uyg‘onish vaqti keldi”-deb xitob qiladi.

*Turgil, darddan jisingni sog‘la, Turkiston,
Donish o‘tiga bag‘ring dog‘la, Turkiston,
Belga himmat kamarin bog‘la, Turkiston,
Ma‘rifatga yetmoqni chog‘la, Turkiston.[5.58]*

Bu xalqchil va dolzarb asarlarda Hamza she‘riyatining g‘oyaviy-estetik xususiyatlari yaqqol namoyon bo‘ladi

Shunisi muhimki, Hamza asarlarida milliy uyg‘onish mavzusi, “o‘lkani uyg‘otish”, “xalqning ko‘zini ochish” g‘oyalari xalqlar do‘stligi tamoyillariga zid ravishda ifodalanmaydi. Zero, Hamza xalqlar va millatlar do‘stligi tamoyillariga sodiq qolgan holda chor Rossiyasining mustamlakachilik siyosatiga salbiy munosabatda bo‘lgan. Ana shuni hisobga olib, taniqli hamzashunos olim Laziz Qayumov “Biz bilmagan Hamza” maqolasida haqli ravishda “Shoirning rus kolonizatorlari bilan konflikt muttasil davom etgan”-deb yozadi.

Hamzaning barcha urinishlari zamirida xalqni milliy ozodlikka va ilm- ma‘rifatga chorlash bo‘lgan. Bu ishlarga shoir o‘z umrini safarbar qildi , desam mubolag‘a qilmayman. Bor-yo‘g‘i qirq yillik hayot kechirgan shoir o‘zidan o‘chmas iz qoldira olgani bugungi yoshlar uchun ibrat maktabidir.

Shoir ijodining mavzu ko‘lami xilma xil bo‘lib, unda nafaqat ilm-ma‘rifat, balki barchamiz uchun qardli bo‘lgan ustoz, ota-ona, ishq kabi mavzular borki, bu ijodkorning otashqalb shaxs ekanligini ko‘rsatadi. Uning o‘quvchilar uchun yaratgan “O‘qish kitobi” ning bosh sahifalarida g‘azal usulida, pand-nasihah ruhida yozilgan bir qator she‘rlarida ko‘rishimiz mumkin.

*Bizga haq bergan ulug‘ ne‘mat erur ustodimiz,
Ko‘zimiz nuri, tanimiz jonidur ustodimiz.
O‘ylasak, bizning erurlar chin atomiz shul kishi,*

Chunki biza bilmaganni bildirur ustozimiz. [4.219]

Xalqimizda “Ustoz otangdan ulug‘dir” degan hikmatli so‘z bor. Ustoz, muallim qadri hamma zamonda ham baland bo‘lgan, negaki, barchamiz ustoz yordamida oq-u qorani, yaxshi-yu yomonni bir-biridan farqlashni o‘rhgandik. Shoir ham bola tilidan aytgan bu she‘ri zamirada aynan shunga ishora qilgan.

So‘zlaridan chiqmasak, aytganlarin tark etmasak,

Ko‘p ilmni bildirub, mullo qilur ustozimiz.

Ota birla onamizdan yaxshiroq shafqat qilub,

Bizdagi har kamchilikni ko‘rsatur ustozimiz.[4.219]

Ustozning maqsadi shaksiz, o‘zi ta‘lim berayotgan shogirlarning kamoli ko‘rishdir, bolaning hayotda o‘rin topishida ustozning o‘rni beqiyos, o‘zi ham ustoz bo‘lgan ijodkor yuqoridagi baytlarda shu hususida fikr yuritadi.

O‘zbek millati ko‘hna va boy madaniyatga ega bo‘lgan millatlardan biri bo‘lib, uning o‘ziga xos milliy urf-odatlar, milliy mentaliteti, kattalarga hurmat, kichiklarga izzatda bo‘lishdek ezgu qarashlari mavjud. Shu o‘rinda ota-ona, uning xizmatida bo‘lish, ularning roziligini olish kabi jihatlar borki, buni hech bir o‘zbek farzandi inkor etmaydi.

Ona-u haqida qaysi shoir she‘r yozmagan, qaysi honanda qo‘shiq kuylamagan, qaysi rassom o‘z suratlarida ona siyratini namoyon qilmagan deysiz. Ijodkor borki, u albatta ona timsolini yaratadi. Ze‘ro dunyodagi eng mo‘tabar zot bu-onadir. Bu o‘rinda Hamza ham o‘z qarashlarini bayon qilgan

Otamizdan ham muqaddas onamiz,

Biz uchun chin bo‘lg‘usi qurbonamiz.

Ka‘bamiz, beshak ziyoratgohimiz,

Toji iqbol, baxt-u izzu johimiz. [4.220].

Darhaqiqat, ona borki, olam munavvar. Xalqimizda “Jannat onalar oyog‘i ostidadur” degan hikmat bor. Haligacha hech farzand ona oldidagi qarzini uzgan emas, buning iloji ham yo‘q. U o‘z farzandi uchun ulug‘ ishlarni bajaradiki, “parcha go‘sht” dan hazrati inson darajasigacha olib chiqadi. Bu xizmatlarni sanashga son yetmaydi, ta’riflashga so‘z. Onaning o‘zi ham ulug‘, nomi ham ulug‘.

*Ikki-uch yil bag‘ri uzra ko‘tarub
Katta qildi o‘zi mehnatda horub.
Jon-u dilda asradi bizni suyub,
Dedi bizni, boshqa orzuni qo‘yub. (220-B).*

Onamizning xizmatida bo‘lishlik – farz, uning xizmatlarini har dam yod etishligimiz, unga munosib farzand bo‘lishligimiz-sunnatdir.

Shoir shu o‘rinda “Ota” haqida ham qalam tebratadi:

*Fikr etub insof qilsak jumlamiz,
Otamizdir eng muqaddas qiblamiz.
Haqni amridin ulug‘ amri ato,*

Deb xabar berdi o‘zi bizga xudo. (220-B).

Xalqimizda “Ota rozi –Xudo rozi” degan hikmatli so‘z bor. Farzandni tarbiyalash, uni voyaga yetkazish uchun otalar ozmuncha zahmat chekmaydilar. Ular ulug‘likda onalardan qolishmaydi.

*Ya‘ni boqgan osh-u non bizga topub,
Ustimizni yoz-u qish to‘nla yopub.
O‘zi och qolsa bizni qoldurmadi,
O‘ynadik, mehnatga hech soldurmadi. (220-B).*

Otani “Padari buzrukvor” deb ataymiz. Sababkim inson uchun undan ulug‘ va qardon shaxs yo‘q. Ota qorong‘u yo‘llarimizni yorug, mushkullarimizni oson qiladigan sodiq insondir. U farzand uchun mustahkam tayanch, g‘urur va iftihordir.

Keling, ma'rifatparar shoirning jadidlar olamiga qanday kirib qolgani, bu yo'lda u nimalar qilgani, o'sha davr ijtimoiy, iqtisodiy ahvoli haqida qisqacha ma'lumot bersam. " O'zbek milliy uyg'onish adabiyoti shakllanishining ijtimoiy-siyosiy va adabiy estetik omillar hamda XIX asr oxiri va XX asr boshlari Turkiston ijtimoiy-siyosiy, madaniy-adabiy hayot o'zbek adabiyoti tarixida yangi mavzularning maydonga kelishiga turtki bo'ldi.

"XX asr boshlari o'zbek adabiyoti tarixida yangi mavzularning mayonga kelishi yangi poetik turkumlar ijtimoiy hayotdagi voqealarni real, haqqoniy tasvirlangani bilan katta ahamiyatga egadir. Davr adabiyotida an'ana bo'lgan ushbu she'riy turkumlarning mavzusini quyidagicha belgilash mumkin:

- 1) ijtimoiy-siyosiy;
- 2) yumoristik;
- 3) lirik;
- 4) hajviy-tanqidiy.

Ijtimoiy hayotdagi voqealarning ma'rifatparvar va jadid shoir

tomonidan hozirjavoblik bilan she'riy shaklda o'z fikrlarini bildiradilar. Adabiyotshunos Q.Yo'ldoshev "garchi ma'rifatchilik adabiyotning maqsadi, vazifalari, tasvir obekti, mavzular ko'lami, qahramonlari o'zgargan bo'lsada, badiiy tasvir vositalari, ifoda yo'sinlari, tur va janrlari jihatidan mumtoz adabiyotdan juda ham uzoqlashib ketmaganligi, ma'rifatchilik adabiyoti yangi o'zbek adabiyotining ikkinchi bosqichi ekanligi, u ko'p asrlik milliy an'analar shaklidagi o'z ichki qonuniyatlari asosida rivojlanib kelgan mumtoz adabiyot bilan tashqi ta'sirlarga berilgan, to'ligicha ijtimoiy yo'nalish kasb etgan jadid adabiyoti o'rtasida estetik ko'pri bo'gan"ini aytib o'tadi. Bizning kuzatishlarimiz natijasida turkumlashni Qo'qon adabiy maktabi ijodkorlari yo'nalishida quyidagicha davom ettirish mumkin:

- 1) saylov haqidagi poetik turkum.

- 2) Veksel mavzusidagi poetik turkum.
- 3) Sayohatnoma yo‘nalishidagi poetik turkum.
- 4) Qarz mavzusidagi poetik turkum.
- 5) Mardikorlik mavzusidagi poetik turkum.
- 6) Arava mavzusidagi poetik turkum.
- 7) Mamajon makaylik haqidagi poetik turkum.
- 8) Ko‘samem radifli poetik turkum.
- 9) Kalish va kovush haqidagi poetik turkum.
- 10) She‘riy maktublar bo‘yicha poetik turkum.
- 11) Maktab mavzusidagi –poetik turkum.

Darhaqiqat, Muqimiy, Zavqiy, Furqat asarlaridagi ma‘rifat g‘oyalari kelgusi bo‘gin avlodlarga jadidchilik yo‘nalishi uchun zamin bo‘ldi. Ularning fikr-u qarashlari, qalamga olgan adabiy mavzulari jadid adabiyotiga g‘oyaviy asos bo‘ldi. Shuningdek, ma‘rifatparvarlik adabiyotining mumtoz adabiyotdan farqi bor. Buni adabiyotshunos quyidagicha asoslagan: “ mumtoz adabiyot asosan, alohida kishilar, xos tabaqa uchun yaratilib, uning ifoda tarzi ham shunga muvofiq edi. U keng ommaga mo‘ljallanmagan, unga qaratilmagan adabiyot edi. Ma‘rifatchilik adabiyoti, avval boshdan, ommaga mo‘ljallangan bo‘lib, uning ifoda yo‘sinida soddalik, avomga tushunarlik ustuvorlik qilardi. Ma‘rifatchilik xususiyati milliy adabiyotni ifoda tarzidan tortib, mazmun mohiyatiga qadar o‘zgartirdi”. Ijtimoiy hayotdagi muommolar ko‘payganligi bois adabiyotda ham shunday mavzularda bitilgan asarlar maydonga keldi. Bu davr adabiyotiga nazar tashlasak, Qo‘qon adabiy maktabi vakillari ijodida ma‘rifatparvarlik go‘yalari yetakchilik qilganini yana boshqa bir adabiyotshunos ham ta‘kidlaydilar. ”Furqat, Muqimiy, Zavqiy kabi shoirlar ma‘rifatparvarlik g‘oyalarini targ‘ib qiladilar. Keyinchalik ular safiga Hamza, Ayniy, Avloniy kabi ma‘rifatparvarlar kirib keldilar”[3.58].

Ma'rifatparvar shoirlarning aksaryati realizm metodida ijod qildilar. Bu poetik turkumlarga joy nomlati, tarixiy shaxslar, real hayotda bo'lib o'tgan voqealar bayon etiladi.

Hamza she'riyati nafis va buyuk Sharq lirikasining boy go'zalliklaridan to'yingan, uni o'ziga xos va mos suratda ichdan yangilashga kamarbasta she'rlardan tarkib topganini bilmaslik mumkin emas.

XULOSA

Ko'rinadiki, poetik obraz va lirik kechinma munosabatida mazmunning ochiq yoki ramziy ko'rinishlari uchraydiki, bu bevosita ijodkorning voqelikka munosabati tarzidan kelib chiqib ifoda etiladi. Hamza bu she'rida bolalarni yoshligidanoq rostgo'ylik ruhida tarbiyalash lozimligini uqtiradi, ularni yolg'onchilik va aldamchilikdan uzoqroq yurishga chaqiradi. Uning ta'sir doirasini kengaytirish uchun shoir she'rni bola tilidan izohlaydi.

Hamza ozodlik va erkni hamma narsadan baland tutarkan, unga olib boradigan birdan- bir yo'l deb ilm-ma'rifatni bildi. Shu sababli millati, yurti, uchun oz bo'lsada foyda yetkazishni o'ylagan insonni ma'rifatga chaqirdi. Ilm- fanni o'rganishga ozgina bo'lsada xalaqit berishi mumkin bo'lgan har qanday tartiblar, shu jumladan , eski o'qitish usulini keskin tanqid qildi. Ilm-ma'rifat, ayniqsa, Yevropa madaniyati zo'r ishtiyoq bilan targ'ib etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. M.K.Nurmuhammedov, Adabiyot nazariyasi, -Toshkent: 1979-yil, B-20.
2. O. Boltaboyeva. Jadid adabiyoti tarixi. Namangan: 2002.258 B.
3. O'zbek adabiyoti masalalari, -Toshkent: 1962-yil, B-220.

4. Dilrabo Mingboyeva, Timsollar tilsimi. Toshkent: Adabiyot 2022-yil, B-116.
5. Ulug'bek Hamdam. Badiiy tafakkur tadriji. Toshkent: 2002-yil, B-8.
6. Laziz Qayumov, Asr va Nasr, -Toshkent: 1975-yil, B-88.
7. Hamza Hakimzoda Niyoziy, Uzilgan chechaklar, -Toshkent: 1986-yil, B-22
8. Hamza Hakimzoda Niyoziy, Devon, -Toshkent: 1988-yil, B-55.
9. S.Mirzayev. XX asr o'zbek adabiyoti. Toshkent: B-128.
10. Abdulla Sher. Estetika.-Toshkent: O'zbekiston.2014. B-224.